

Franz Zeilner

Bewegung und Sport: Sportmotorische Tests

Paper, Februar 2013

ABSTRAKT

Sportmotorische Tests sind wesentlich für die Einschätzung des aktuellen individuellen Leistungszustandes einer Person als Grundlage für die Ansteuerung des Soll-Zustandes. Zudem sind sie von Bedeutung zur momentanen oder längerfristigen Leistungsbestimmung (Trainingsperiode bzw. Trainingszeitraum) zum intra- und/oder interindividuellen Vergleich. Sie haben den Zweck das individuelle, allgemeine und/oder spezielle motorische Leistungsniveau (Fähigkeitsniveau) einer konkreten Testperson mittels (wissenschaftlicher) Testverfahren zu untersuchen. Auf Basis der Testergebnisse können gezielte Steuerungen (z.B. Leistungssteuerung) durchgeführt werden. Den (sportlichen) Leistungszustand zu erheben kann sowohl den konditionellen Bereich (motorische Grundeigenschaften: vor allem Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit) als auch koordinative Leistungsfähigkeiten betreffen. Im Schulunterricht (Bewegung und Sport) werden sportmotorische Tests verwendet um den Leistungszustand der Schüler/innen in konkreten Bereichen zu messen. Sportmotorische Tests sind ein wissenschaftliches Verfahren zur Testung bzw. Untersuchung sportmotorischer Merkmale. Diese Tests müssen konkreten Kriterien, die in der gegenständlichen Publikation auch dargestellt wurden, entsprechen um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Es gibt unterschiedliche sportmotorische Tests bzw. Möglichkeiten zur Überprüfung einzelner Fähigkeiten. Daher sind für jeden sportmotorischen Test Normwerte, die nach Alter und Geschlecht differenziert sind (Vergleichswerte), wesentlich. Von einem festgelegten Mittelwert ausgehend sind Bereiche über- und unterdurchschnittlicher Testleistungen festgelegt. Dadurch können z.B. Schüler/innen die eigene Leistungsfähigkeit beurteilen und haben auch Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Schüler/innen oder auch mit Leistungen in konkreten Sportarten. Im Schulunterricht erhalten Pädagog/innen neben Einzelauswertungen auch eine Auswertung einer gesamten Klasse oder Sportgruppe. Damit kann auch ein Leistungsprofil erstellt werden. Bei Kindern und Jugendlichen sind aber einige Besonderheiten zu beachten. Hier soll der Ist-Zustand ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit grundsätzlich mehr auf spielerische Weise festgestellt werden. Dadurch können Stärken und Schwächen (Defizite) rechtzeitig erkannt werden, wodurch gezielte Interventionen (Trainings- bzw. Leistungssteuerung) ermöglicht werden. Bei der Auswahl einer passenden bzw. geeigneten Sportart soll hier neben (physischen und psychischen) Voraussetzungen auch das Thema Freude am Sport beachtet werden. Testbereiche

bei Kindern sind Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Gleichgewicht, Reaktionsfähigkeit, Rhythmisierung usw. Bei Sportevents bzw. Sportfesten können insbesondere Kinder und Jugendliche durch solche Tests sehr motiviert werden. Im Wettkampfsport bzw. im Leistungssport werden sportmotorische Tests auch dazu verwendet um Talentauswahl und Talententwicklungsprozesse genauer und transparenter gestalten zu können.

SPORTMOTORISCHE TESTS

Grundlegendes zu Bewegung und Sport

Der Mensch stellt ein hochkomplexes System mit vielen sich beeinflussenden Teilsystemen dar. Um bestimmte Bereiche gezielt zu steuern bzw. zu verbessern sind Tests notwendig, die den Ist - Zustand und auch Veränderungen messen und Rückmeldungen geben können. Diese Messmethoden, wie beispielsweise die Spiroergometrie, Laktattests, sportmotorische Tests usw., können vor allem zur präventiven Überwachung oder zur Optimierung der Leistung eingesetzt werden.

Im Bereich Bewegung und Sport soll neben dem Training bzw. der Verbesserung der motorischen Grundlagen auch zur Anbahnung einer bewegungsorientierten, gesundheitsbewussten und gegenüber Umwelt und Mitwelt verantwortlichen Lebensführung beigetragen werden.

Für die motorischen Grundlagen des Bewegungshandelns ist besonders das Training der *motorischen Hauptbeanspruchungsformen* wesentlich.

Die motorischen Hauptbeanspruchungsformen können in zwei Teilbereiche unterteilt werden. Ein Teilbereich umfasst die (überwiegend) *konditionellen* Eigenschaften, die hauptsächlich auf energetischen Prozessen beruhen. Das sind Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. Der andere Teilbereich umfasst die (überwiegend) *koordinativen* Eigenschaften, die hauptsächlich auf zentralnervösen Steuer- und Regelungsprozessen beruhen. Das sind Beweglichkeit und Gewandtheit. Die konditionellen und koordinativen Eigenschaften werden auch als motorische Grundeigenschaften bezeichnet. **Die konditionellen Eigenschaften sind materielle Basis für die koordinativen Eigenschaften.** Nur bei wenigen Sportarten bzw. sportlichen Tätigkeiten treten die konditionellen Eigenschaften als „Reinform“ auf. Überwiegend liegen „Mischformen“ vor, für die graduell unterschiedliche anatomisch-physiologische Voraussetzungen wesentlich sind.

Sportmotorische Tests

Darunter versteht man unter Standardbedingungen durchzuführende, wissenschaftlichen Kriterien genügenden Prüfverfahren zur Untersuchung sportmotorischer Merkmale (Motorisches Eigenschafts-, Fertigungs- und Taktikniveau).

Grundsätzlich ist es für Unterrichtende im Fach „Bewegung und Sport“, für „Mediziner/innen“, für „Trainer/innen“, für Sportwissenschaftler/innen“ usw. von Relevanz, über den Bereich der Tests bzw. Prüfverfahren im Zusammenhang mit der sportlichen Leistung jedenfalls soweit Bescheid zu wissen, wie es der aktuelle Forschungsstand ermöglicht. Sie sind ein entscheidendes Instrumentarium für den Unterricht und für das Training zur Erreichung hoher sportlicher Leistungen aber auch im Gesundheitssport.

Zum Zeitpunkt ihrer Ausführung sind sportliche Leistungen von mehreren Faktoren abhängig. Schwerpunktmäßig sind das:

- *die Ausrüstung bzw. das Material.* Beispielsweise der Belag der Laufbahn in der Leichtathletik, das Rennboot im Rudersport, die Sportkleidung, Schi, Bindung, Schuh und Stöcke beim alpinen Schilauf usw.
- *das motorische Leistungsniveau.* Dieses motorische Leistungsniveau ist von besonderer Relevanz, weil es besonders durch die Unterrichtenden bzw. Trainer/innen, Mediziner/innen, Sportwissenschaftler/innen usw. und durch erstellte Trainingspläne beeinflusst wird. Besonders wichtig ist hier auch die gute Zusammenarbeit zwischen Unterrichtenden, Trainer/innen, Sportwissenschaftler/innen, Ernährungswissenschaftler/innen, Mediziner/innen usw. Das motorische Leistungsniveau wird grundsätzlich in drei relativ unabhängige Bereiche gegliedert. Das ist das motorische Eigenschaftsniveau (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Gleichgewicht, Gelenkigkeit, Gewandtheit, Geschicklichkeit und Bewegungsgefühl), das motorische Fertigkeiteniveau (erfasst Grad und Zahl der motorischen Fertigkeiten bzw. Techniken) und das taktische Niveau (das Kennen und das situationsgemäße Anwenden von taktischen Verhaltensweisen).
- *das psychische Leistungsniveau.* Dazu zählen beispielsweise Ehrgeiz, Leistungsmotivation, Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, Angstverhalten, Aggressivität, Selbstvertrauen.
- *Umweltfaktoren und Zufallsfaktoren.* Dazu zählen Wetterverhältnisse, Temperatur, Sicht, Boden- und Windverhältnisse, Zuschauer usw.

Für das Erreichen guter sportlicher Leistungen ist es notwendig, dass in allen Bereichen ein hoher Ausprägungsgrad vorhanden ist bzw. erreicht wird.

Das Ergebnis sportmotorischer Tests wird in Kategorien und Zahlen dargestellt und als sportmotorisches Leistungsprofil bezeichnet. Das Leistungsprofil kann in ein allgemeines

(z.B. Fitnessstest) und ein spezielles bzw. sportartspezifisches (Leistungsstand über möglichst alle für die konkrete Sportart Leistungsbestimmenden motorischen Faktoren) unterteilt werden.

Sportmotorische Tests unterliegen den wissenschaftlichen Testanforderungen (Gütekriterien). Das sind die Objektivität, die Reliabilität, die Validität, die Trennschärfe, die Ökonomie und die Normierung.

Unter **Objektivität** eines Tests versteht man den Grad, in dem die Ergebnisse eines Tests unabhängig vom Untersucher sind. Hohe Objektivität kommt einem Test zu, der bei verschiedenen Testleitern, aber gleicher Probandenstichprobe zu annähernd gleichen Ergebnissen führt. Das Kriterium der **Reliabilität** (Zuverlässigkeit) bezieht sich auf die Genauigkeit, mit der ein Test ein bestimmtes Merkmal erfasst. Es ist in hohem Maß erfüllt, wenn ein Test im Wiederholungsfall zu den (annähernd) gleichen Ergebnissen führt und damit das erste Testergebnis nicht als zufällig bezeichnet werden kann. Die **Validität** (Gültigkeit) sagt aus, ob mit einem Test tatsächlich jene Merkmale erhoben werden, für deren Messung er herangezogen wird. Ein Test für motorische Gewandtheit darf deshalb nicht nur Kraft und Schnelligkeit überprüfen. Hohe Validität bedingt notwendig hohe Objektivität und hohe Reliabilität. Die **Trennschärfe bzw. die Aufgabentrennschärfe** gibt Auskunft, inwieweit interindividuelle Unterschiede in der Testleistung feststellbar sind. Sie ist unabhängig von der Aufgabenschwierigkeit und der Differenzierbarkeit der Skalierung. Zu hohe und zu niedrige Aufgabenschwierigkeit – nur wenige bzw. fast alle Testpersonen lösen die Bewegungsaufgabe – ergeben eine geringe Trennschärfe. Ein Beispiel für die Verbesserung der Skalierung wäre die Messung in Zehntelsekunden und nicht nur in Sekunden. Die **Ökonomie bzw. die Testökonomie** ist beim Testen größerer Gruppen zu beachten. Sie beinhaltet die praktikable Handhabung und somit die routinemäßige Anwendbarkeit von Tests (geringer Helfer- und Geräteaufwand, kurze Durchführungszeit, einfache Handhabung, Durchführung als Gruppentest, schnelle Auswertbarkeit und Interpretation). **Normierung** eines Tests ist gegeben, wenn Angaben vorliegen, die für die Einordnung des individuellen Testergebnisses als Bezugssystem dienen können. Differenzierte Hinweise über den Geltungsbereich der Normen sind notwendig (Altersstufe, Anfänger, Spitzensportler, Geschlecht usw.)

Sportmotorische Tests werden vor allem dazu verwendet, um.

- die augenblickliche Leistungsfähigkeit festzustellen
- die Leistungsfortschritte festzustellen
- die optimale Belastung festzulegen.

In der Praxis gibt es viele gute Beispiele für standardisierte, sportmotorische Tests wie etwa den Sprungkrafttest (JUMP AND REACH), den motorischen Schnelligkeitstest (20 Meter Sprint), den motorischen Ausdauerstest (Langstreckenlauf 1000, 800 Meter) oder (COOPER TEST) usw.

Mag. Franz Zeilner

ZUSAMMENFASSUNG/BEMERKUNGEN

Wesentliche Voraussetzung für sportmotorische Tests, die im Leistungs-, Breiten- und Schulsport Bedeutung haben, ist immer, dass sie wissenschaftlichen bzw. Testgütekriterien entsprechen. Das ist notwendig um als wissenschaftlich begründetes Testverfahren (Untersuchungsverfahren) gelten zu können. Die Testgütekriterien wurden in der gegenständlichen Publikation deshalb – vor allem für die praktische Anwendung - auch dargestellt. Die erreichten Testergebnisse ermöglichen Aussagen über den Leistungsstand der getesteten Person. Weisen Testergebnisse auf einen unzureichenden Leistungsstand hin, können entsprechende Konsequenzen erfolgen. Auf Basis der Testergebnisse können dann gezielte Steuerungen (z.B. Trainings- und Leistungssteuerung) durchgeführt werden. Den (sportlichen) Leistungszustand zu erheben kann sowohl den konditionellen Bereich (motorische Grundeigenschaften: vor allem Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit) als auch koordinative Leistungsfähigkeiten betreffen. Anhand der Testergebnisse können sowohl Global- als auch Detailschwächen erkannt und Steuerungsmechanismen in Gang gesetzt werden. Leistungsstärken einer getesteten Person können erhalten oder ausgebaut werden. Auf Grundlage von Testergebnissen kann hier durch individuell angepasstes Training (Trainingssteuerung) eine Verbesserung erreicht werden. Für Pädagog/innen, Sportmediziner/innen, Sportwissenschaftler/innen, Trainer/innen usw. sind sportmotorische Tests sehr bedeutend, weil dadurch die Veränderungen der körperlichen Leistungsfähigkeit der getesteten Personen laufend kontrolliert werden können und dadurch Rückmeldungen bezüglich Unterricht bzw. Training möglich sind.

Im Schulunterricht (Bewegung und Sport) werden sportmotorische Tests verwendet um den Leistungszustand der Schüler/innen allgemein (Fitnesszustand) oder in konkreten Bereichen (z.B. Sprungkraft) zu messen. Hier können sportmotorische Tests auch bei Events, zur Leistungsmotivation usw. eingesetzt werden.

Eine Kooperation von Akteuren, z.B. Sportwissenschaftler/innen, (Sport-) Mediziner/innen, Pädagog/innen, Trainer/innen usw. ist hier sicher vielfach zielführend. Sportmotorische Tests werden sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport sowie im Schulsport verwendet. In der Gegenwart sind sie auch durch den grundsätzlich vorhandenen Bewegungsmangel, ungesundem Lebensstil usw. - mit negativen Auswirkungen auf die Gesundheit und die motorischen Grundeigenschaften - sehr wesentlich.

VERWENDETE LITERATUR

- Bös Klaus (Hrsg.) (2001), Handbuch Motorische Tests: sportmotorische Tests, motorische Funktionstests, Fragebogen zur körperlich-sportlichen Aktivität u. sportpsychologische Diagnoseverfahren, 2. vollst. Überarb. u. erw. Auflage. Hogrefe, Göttingen.
- Fisseni H.J. (1997), The Essence of. Lehrbuch der psychologischen Diagnostik. Hogrefe, Göttingen.
- Meyer T./Kindermann W. (1999), Die maximale Sauerstoffaufnahme (V02max), Dtsch Z Sportmed 50 (1999), S 285-286.
- Groll/Mader/Redl (1975), Talentsuche und Talentförderung im Jugendleistungssport. Wiener Beiträge zur Sportwissenschaft Band 2, Herausgeber: Wissenschaftliche Gesellschaft für Leibeserziehung und Sport in Wien.
- Skriptum Sportmotorische Tests und Testauswertung, Universität Wien
- Sportunterricht.ch, Lehrunterlagen für den Sportunterricht.
- Willimczik Klaus (1975). Forschungsmethoden in der Sportwissenschaft. Grundkurs Statistik, 1. Auflage 1975, Wilhelm Limpert Verlag GmbH, Frankfurt am Main.
- Zeilner Franz (2012), Unterrichtsvorbereitung Bewegung und Sport, BMHS, Linz.

Mag. Franz Zeilner,